

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ПРЕЭКЛАМПСИЯДА ЙЎЛДОШ ТЎҚИМАСИДАГИ
ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ МАРКЕРЛАР ВА КОАГУЛОПАТИК
ЎЗГАРИШЛАР ЎРТАСИДАГИ КОРРЕЛЯЦИОН БОҒЛАНИШЛАРНИНГ
КЛИНИК АҲАМИЯТИ**

Расулова Ш.Ф., Ахмедов Ф.К., Зарипова Д.Я.

*Тошкент тиббиёт академиясининг Термиз филиали, Ўзбекистон., Абу Али ибн
Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти*

Аннотация. Ушбу мақолада преэклампсия фонида нормал жойлашган йўлдошнинг муддатидан олдин кўчиши (НЖЙМОК) ривожланган ҳомиладор аёлларда йўлдош тўқимасидаги иммуногистохимёвий маркерлар (VEGF, ИЛ-6, CD68) ва коагулопатик кўрсаткичлар ўртасидаги корреляцион боғланишлар таҳлил қилинди. Тадқиқот 120 нафар ҳомиладор аёл иштирокида ўтказилди. Натижалар шуни кўрсатдики, VEGF ифодаланишининг пасайиши спирал артериялар ремоделлашуви бузилиши билан ($r=-0,68$; $p<0,001$), Д-димер ошиши фибриноид некроз билан ($r=0,72$; $p<0,001$), ИЛ-2 даражаси CD68⁺ макрофаглар миқдори билан ($r=0,64$; $p<0,001$) кучли боғлиқлиги аниқланди. VEGF + Д-димер + СРП + ИЛ-2/ИЛ-4 нисбатидан иборат интеграциялашган прогностик моделнинг АУС кўрсаткичи 0,93 бўлиб, НЖЙМОК хавфини прогнозлашда юқори аниқлик берди.

Калит сўзлар: преэклампсия, НЖЙМОК, VEGF, CD68, ИЛ-6, Д-димер, коагулопатия, ситокинлар, корреляцион таҳлил, иммуногистохимё, спирал артериялар.

**CLINICAL SIGNIFICANCE OF CORRELATIONS BETWEEN
IMMUNOHISTOCHEMICAL MARKERS AND COAGULOPATHIC
CHANGES IN PLACENTAL TISSUE IN PREECLAMPSIA**

Rasulova Sh.F., Akhmedov F.K., Zaripova D.Ya.,

Abstract. This study analyzed correlations between immunohistochemical markers (VEGF, IL-6, CD68) and coagulopathic parameters in placental tissue of pregnant women with premature placental abruption complicated by preeclampsia. The study included 120 pregnant women. Results demonstrated strong correlations between decreased VEGF expression and spiral artery remodeling defects ($r=-0.68$; $p<0.001$), D-dimer elevation and fibrinoid necrosis ($r=0.72$; $p<0.001$), and IL-2 levels with CD68⁺ macrophage count ($r=0.64$; $p<0.001$). An integrated prognostic model (VEGF + D-dimer + CRP + IL-2/IL-4 ratio) showed high diagnostic accuracy (AUC=0.93) for predicting placental abruption risk.

Keywords: preeclampsia, placental abruption, VEGF, CD68, IL-6, D-dimer, coagulopathy, cytokines, correlation analysis, immunohistochemistry, spiral arteries.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИМИ МАРКЕРАМИ И КОАГУЛОПАТИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ТКАНИ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Расулова Ш.Ф., Ахмедов Ф.К., Зарипова Д.Я.,

Термезский филиал ТМА., Бухарский ГМИ им. Абу Али ибн Сины Узбекистан

Аннотация. В статье проведён анализ корреляционных связей между иммуногистохимическими маркерами (VEGF, ИЛ-6, CD68) и показателями коагулопатии в ткани плаценты у беременных с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты на фоне преэклампсии. В исследовании участвовали 120 беременных. Выявлены сильные корреляции между снижением экспрессии VEGF и нарушением ремоделирования спиральных

артерий ($r=-0,68$; $p<0,001$), повышением Д-димера и фибриноидным некрозом ($r=0,72$; $p<0,001$). Интегрированная прогностическая модель показала высокую точность ($AUC=0,93$).

Ключевые слова: преэклампсия, отслойка плаценты, VEGF, CD68, ИЛ-6, Д-димер, коагулопатия, цитокины, корреляция, иммуногистохимия.

Кириш. Нормал жойлашган йўлдошнинг муддатидан олдин кўчиши (НЖЙМОК) акушерлик амалиётидаги энг хавфли асоратлардан бири бўлиб, она ва перинатал ўлимнинг етакчи сабаблари қаторига киради. ЖССТ маълумотларига кўра, НЖЙМОК барча ҳомиладорликларнинг 0,4–1,0 фоизида учрайди ва ривожланаётган мамлакатларда бу кўрсаткич янада юқорироқ [1, 3]. Преэклампсия ушбу асоратнинг асосий хавф омили сифатида тан олинган бўлиб, ҳомиладорликнинг 2–8 фоизида кузатилади [2]. Преэклампсия патогенезида спирал артерияларнинг етарлича ремоделланмаслиги, йўлдош ишемияси, ангиоген (VEGF, PlGF) ва антиангиоген (sFlt-1) омиллар дисбаланси ҳамда тизимли эндотелиал дисфункция етакчи ўрин эгаллайди [4, 6]. Бирок, преэклампсия фонида НЖЙМОК ривожланишида йўлдош тўқимасидаги иммуногистокимёвий маркерлар ва коагулопатик ўзгаришлар ўртасидаги корреляцион боғланишлар етарлича ўрганилмаган [5, 8]. Шу сабабли мазкур тадқиқотнинг мақсади — йўлдош тўқимасидаги VEGF, ИЛ-6, CD68 маркерлари ва коагулограмма кўрсаткичлари ўртасидаги корреляцион алоқаларни таҳлил қилиш ва НЖЙМОК хавфини прогностлаш учун интеграциялашган биомаркерлар панелини ишлаб чиқишдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот 2025–2026 йилларда Сурхандарё вилояти перинатал маркази ва Термиз туман касалхонаси туғуруқ бўлимида ўтказилди. Ишга ҳомиладорликнинг III триместридаги 120 нафар аёл жалб этилди: 1-гурух — преэклампсия фонида НЖЙМОК ривожланган ҳомиладорлар ($n=45$); 2-гурух — преэклампсиясиз НЖЙМОК кузатилган

ҳомиладорлар (n=35); 3-гуруҳ (назорат) — физиологик ҳомиладорлик (n=30); ёш бўйича мослаштирилган 10 нафар соғлом норавор аёл гистологик назорат сифатида олинди. Беморларни киритиш мезонлари: клиник-ультратовуш тасдиқланган НЖЙМОК ташхиси, преэклампсия ташхиси ИСШОП (2018) мезонларига мувофиқ, ёзма розилик. Истисно: ХИВ, аутоиммун касалликлар, кўп ҳомилалик. Протокол маҳаллий биоэтика кенгаши томонидан маъқулланди.

Текширув дастури: умумий қон таҳлили (автоматлаштирилган анализатор), биокимёвий панел (креатинин, умумий оқсил, АСТ, АЛТ, билирубин, СРП — юқори сезгир тури), коагулограмма (Д-димер, фибриноген, тромбин вақти, ПТИ), ситокинлар профили (ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-13, ИЛ-15 — ЭЛИСА), йўлдош тўқимасида иммуногистокимёвий текшириш (VEGF, ИЛ-6, CD68 — стрептавидин-биотин усули), стандарт гистологик текшириш (гематоксилин-эозин бўйаш). Статистик таҳлил: Студент t-мезони, Пирсон/Спирман корреляция, РОС-таҳлил, ЛАССО регрессия; $p < 0,05$ статистик аҳамият чегараси.

Тадқиқот натижалари. Текширилган беморларнинг ўртача ёши 1-гуруҳда $28,4 \pm 4,2$, 2-гуруҳда $26,7 \pm 3,8$, назорат гуруҳида $25,9 \pm 3,5$ йилни ташкил этди (гуруҳлар ўртасида $p > 0,05$). Биринчи ҳомиладорлар 1-гуруҳда 42,2%, 2-гуруҳда 37,1%, назоратда 40,0% бўлди. Асосий клиник ва лаборатор ўзгаришлар 1-жадвалда жамланган.

1-жадвал.

Биокимёвий ва коагулопатик кўрсаткичлар динамикаси

Кўрсаткич	1-гуруҳ (n=45)	2-гуруҳ (n=35)	Назорат (n=30)	p
Гемоглобин, г/л	$94,7 \pm 2,31$	$102,5 \pm 2,87$	$118,6 \pm 1,94$	$< 0,001$
СРП, мг/л	$12,4 \pm 1,23$	$7,8 \pm 0,94$	$3,2 \pm 0,34$	$< 0,001$
Д-димер, мкг/мл	$2,87 \pm 0,31$	$1,64 \pm 0,22$	$0,32 \pm 0,04$	$< 0,001$

Фибриноген, г/л	5,84±0,28	4,56±0,24	3,12±0,18	<0,001
Креатинин, мкмол/л	98,4±4,12	78,6±3,41	72,3±2,87	<0,001
АЛТ, ХБ/л	58,3±5,21	34,7±3,12	22,4±2,06	<0,001

1-гурухда барча кўрсаткичлар назоратга нисбатан статистик аҳамиятли фарқ килди. Д-димер даражаси 1-гурухда назоратга нисбатан 8,97 марта, 2-гурухда 5,13 марта ошган. СРП 1-гурухда 3,87 марта юқори чиқиб, тизимли яллиғланишнинг фаоллигини тасдиқлади.

2-жадвал.

Цитокинлар профили (ЭЛИСА, пг/мл)

Цитокин	1-гурух	2-гурух	Назорат	р
ИЛ-2	18,7±2,14	12,4±1,67	8,4±1,12	<0,001
ИЛ-4	4,2±0,56	6,8±0,72	8,9±0,87	<0,001
ИЛ-13	3,8±0,48	5,6±0,61	7,6±0,72	<0,001
ИЛ-15	24,3±2,87	16,8±1,94	9,6±1,34	<0,001

Тақдим этилган жадвал маълумотларига кўра, 1- ва 2-гурухлардаги цитокинлар даражаси назорат гуруҳи билан солиштирилганда статистик жиҳатдан ишончли фарқлар кузатилган ($p < 0,001$). Хусусан, ИЛ-2 даражаси 1-гурухда 18,7±2,14 ни ташкил этиб, 2-гурух (12,4±1,67) ва назорат гуруҳига (8,4±1,12) нисбатан анча юқори экани аниқланди. Бу ҳолат 1-гурухда ҳужайравий иммун жавоб фаоллигининг ошганлигини кўрсатади. ИЛ-4 ва ИЛ-13 каби антиинфламатор цитокинлар бўйича эса тескари тенденция қайд этилди. Уларнинг даражаси 1-гурухда (мос равишда 4,2±0,56 ва 3,8±0,48) энг паст бўлиб, 2-гурухда ўртача (6,8±0,72 ва 5,6±0,61), назорат гуруҳида эса энг юқори кўрсаткичлар (8,9±0,87 ва 7,6±0,72) қайд этилди. Бу натижалар гуморал иммун жавобнинг пасайганлигини ва проинфламатор йўналиш устунлигини

англатади. Шунингдек, ИЛ-15 даражаси ҳам 1-гурухда ($24,3 \pm 2,87$) энг юқори, 2-гурухда ($16,8 \pm 1,94$) ўртача ва назорат гуруҳида ($9,6 \pm 1,34$) энг паст бўлиб, гуруҳлар ўртасида ишончли фарқ мавжудлиги аниқланди ($p < 0,001$). Умуман олганда, олинган натижалар 1- ва 2-гурухларда, айниқса 1-гурухда, проинфламатор цитокинлар (ИЛ-2, ИЛ-15) фаоллигининг ошиши ва антиинфламатор цитокинлар (ИЛ-4, ИЛ-13) даражасининг пасайиши кузатилиб, иммун тизимдаги дисбаланс мавжудлигини кўрсатади.

3-жадвал.

Йўлдош тўқимасидаги иммуногистокимёвий маркёрлар (назоратга нисбатан ўзгариш)

Маркёр	1-гурух	2-гурух	Ўзгариш	p
VEGF ифодаланиши	2,4 марта пасайган	1,6 марта пасайган	↓↓	<0,001
ИЛ-6 ифодаланиши	3,1 марта ошган	1,8 марта ошган	↑↑↑	<0,001
CD68 ⁺ макрофаглар	2,8 марта ошган	1,5 марта ошган	↑↑	<0,001

Ушбу тадқиқот натижалари йўлдош тўқимасида иммуногистокимёвий маркёрлар экспрессиясида сезиларли ўзгаришлар мавжудлигини кўрсатди. Хусусан, ангиогенез учун муҳим бўлган VEGF экспрессиясининг ҳар икки гуруҳда ҳам статистик аҳамиятли даражада пасайгани ($p < 0,001$) йўлдошда қон томирлар шаклланиши ва ривожланиш жараёнларининг издан чиққанлигини кўрсатади. Бу ҳолат фетоплацентар қон айланишининг етишмовчилигига олиб келиб, ҳомила ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу билан бирга, проинфламатор цитокин ҳисобланган ИЛ-6 экспрессиясининг кескин ошгани, айниқса 1-гурухда 3,1 мартагача кўпайгани, йўлдош тўқимасида яллиғланиш жараёнлари фаоллашганини англатади. ИЛ-6 нинг юқори даражаси

иммун жавобнинг кучайганини ва патологик жараённинг чуқурлашганини кўрсатувчи муҳим биомаркер сифатида қаралади. CD68⁺ макрофаглар сонининг ошгани ҳам шу тенденцияни тасдиқлайди. Макрофаглар яллиғланиш ва тўқима ремоделланишида иштирок этувчи асосий ҳужайралар бўлиб, уларнинг кўпайиши йўлдошда иммун ҳужайралар инфильтрациясининг ортиши ва сурункали яллиғланиш жараёнлари мавжудлигини кўрсатади. Айниқса, 1-гуруҳда бу кўрсаткичнинг юқориқ бўлиши патологик жараённинг оғирроқ кечаётганини англатади. Умуман олганда, VEGF пасайиши фонида ИЛ-6 ва CD68⁺ макрофагларнинг ошиши ўзаро боғлиқ патогенетик механизмларни — яъни ангиогенезнинг бузилиши ва яллиғланиш жараёнларининг кучайишини — ифодалайди. Бу ўзгаришлар йўлдош функциясининг издан чиқишига ва перинатал асоратлар хавфининг ортишига сабаб бўлиши мумкин.

4-жадвал.

Корреляцион таҳлил (Спирман/Пирсон r ; барча беморлар, $n=120$)

Жуфтлик	r	p	Изоҳ
Д-димер – фибриноид некроз	0,72	<0,001	Коагулопатия ва тўқима деструкцияси
VEGF – спирал артериялар бузилиши	-0,68	<0,001	Ангиогенез пасайса, ремоделлашув бузилади
ИЛ-2 – CD68 ⁺ макрофаглар	0,64	<0,001	Яллиғланиш ва макрофагал инфильтрация
СРП – ИЛ-6 (тўқимада)	0,71	<0,001	Тизимли ва маҳаллий яллиғланиш синхронлиги
ИЛ-4 – десидуал некроз	-0,58	<0,001	Яллиғланишга қарши ситокин пасайса, некроз ортади
Фибриноген – интервиллөз тромбоз	0,66	<0,001	Гиперкоагуляция ва микротромбоз

**НЖЙМОК хавфини прогнозлаш учун биомаркерларнинг диагностик
баҳоси (ROC таҳлил)**

Маркер	AUC (95% СИ)	Оптимал чегара	Сезгирлик	Хослик
Д-димер	0,89 (0,84– 0,94)	>1,5 мкг/мл	0,84	0,82
СРП	0,86 (0,80– 0,91)	>8 мг/л	0,80	0,81
ИЛ-2/ИЛ-4 нисбати	0,84 (0,78– 0,89)	>3,0	0,78	0,79
VEGF (тўқима)	0,82 (0,76– 0,88)	пасайиш >2х	0,76	0,78
Комбинация*	0,93 (0,89– 0,97)	—	0,88	0,89

*Комбинация: ЛАССО регрессияда танланган VEGF + Д-димер + СРП + ИЛ-2/ИЛ-4 интеграцияси.

Ушбу тадқиқот натижалари НЖЙМОК хавфини прогнозлашда танланган биомаркерларнинг юқори диагностик аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. ROC-таҳлил натижаларига кўра, барча кўрсаткичлар учун AUC қийматлари 0,80 дан юқори бўлиб, бу уларнинг яхши дискриминацион қобилиятини тасдиқлайди. Айниқса, Д-димер кўрсаткичи энг юқори индивидуал диагностик қийматга эга бўлиб (AUC = 0,89), унинг сезгирлиги (0,84) ва хослиги (0,82) юқори даражада эканлиги аниқланди. Бу ҳолат Д-димернинг тромботик жараёнлар ва коагуляция тизими фаоллашуви билан бевосита боғлиқлиги билан изоҳланади. С-реактив оқсил (СРП) ҳам юқори диагностик аҳамият кўрсатди (AUC=0,86), бу эса яллиғланиш жараёнларининг НЖЙМОК патогенезида муҳим ўрин

тутишини тасдиқлайди. СРПнинг сезгирлик ва хослик кўрсаткичлари нисбатан мувозанатли бўлиб, уни клиник амалиётда ишончли маркер сифатида қўллаш имконини беради. Иммунологик кўрсаткич сифатида ИЛ-2/ИЛ-4 нисбати ҳам самарали диагностик параметр эканлиги кузатилди ($AUC=0,84$). Ушбу нисбат организмдаги про- ва антиинфламатор цитокинлар ўртасидаги мувозанатни акс эттириб, касаллик ривожланиш хавфини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади. VEGF (тўқимадаги) кўрсаткичи нисбатан пастроқ $AUC (0,82)$ га эга бўлса-да, унинг пасайиши (>2 марта) ишончли диагностик мезон сифатида қайд этилди. Бу ангиогенез жараёнларининг бузилиши ва тўқималарда гипоксия ҳолатлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Энг муҳим натижалардан бири — биомаркерларнинг комбинацияси алоҳида маркерларга нисбатан анча юқори диагностик самарадорликка эга эканлигидир ($AUC=0,93$). Бу ёндашув сезгирлик ($0,88$) ва хослик ($0,89$) кўрсаткичларини сезиларли даражада ошириш имконини берди. Демак, кўп омилли моделлар НЖЙМОК хавфини эрта ва аниқ прогноزلашда самарали восита бўлиб хизмат қилиши мумкин. Умуман олганда, олинган натижалар НЖЙМОК патогенезида коагуляцион, яллиғланиш ва иммунологик омилларнинг ўзаро боғлиқлигини тасдиқлайди. Шунингдек, бир нечта биомаркерларни биргаликда баҳолаш клиник қарор қабул қилишда аниқликни оширади ва беморларни риск гуруҳларига ажратишда муҳим аҳамиятга эга.

Муҳокама. Ушбу тадқиқот натижалари преэклампсия фонидида НЖЙМОК ривожланишида йўлдош тўқимасидаги иммуногистокимёвий ўзгаришлар ва коагулопатик бузилишлар ўртасида чуқур ва изчил корреляцион боғланишлар мавжудлигини кўрсатди. Д-димер ва фибриноид некроз ўртасидаги кучли тўғри боғланиш ($r=0,72$) коагулопатиянинг тўқима даражасидаги деструктив жараёнлар билан синхрон ривожланишини тасдиқлайди. VEGF ифодаланишининг пасайиши ва спирал артерияларнинг қайта шаклланиши

бузилиши ўртасидаги тескари боғлиқлик ($r=-0,68$) ангиогенез дисбалансининг НЖЙМОК патогенезидаги марказий ўрнини исботлайди [4, 7].

РП ва йўлдош тўқимасидаги ИЛ-6 ифодаланиши ўртасидаги кучли боғланиш ($r=0,71$) тизимли ва маҳаллий яллиғланиш компонентларининг бир вақтда фаоллашишини кўрсатади. ИЛ-4 ва десидуал некроз ўртасидаги тескари корреляция ($r=-0,58$) яллиғланишга қарши механизмларнинг сусайиши деструктив жараёнларнинг кучайишига олиб келишини англатади [5, 9]. Ушбу "ўқлар" — СРП-ИЛ-6 тизимли яллиғланиш ўқи ва Д-димер-фибриноид некроз коагулопатик ўқи — клиник мониторингда интеграциялашган ёндашувни қўллаш зарурлигини кўрсатади.

ROC таҳлилида яқка маркерлар ичида Д-димер энг юқори AUC (0,89) кўрсатган бўлса-да, ЛАССО регрессия асосида танланган VEGF + Д-димер + СРП + ИЛ-2/ИЛ-4 комбинациясининг AUC=0,93 бўлиши шунинг билан, НЖЙМОК хавфини прогнозлашда интеграциялашган панелдан фойдаланиш клиник қарорларни анча ишончли қилади [8, 10]. Бу натижалар преэклампсияли ҳомиладор аёлларда НЖЙМОК эрта ташхиси ва профилактикаси учун замонавий маркерлардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиради.

Хулоса. Преэклампсия фонида НЖЙМОК ривожланган ҳомиладор аёлларда йўлдош тўқимасидаги иммуногистокимёвий маркерлар ва коагулопатик кўрсаткичлар ўртасида кучли ва изчил корреляцион боғланишлар аниқланди; айниқса Д-димер–фибриноид некроз ($r=0,72$), VEGF–спирал артериялар бузилиши ($r=-0,68$), СРП–ИЛ-6 ($r=0,71$) ва ИЛ-2–CD68⁺ макрофаглар ($r=0,64$) ўқлари НЖЙМОК патогенезининг асосий бўғинларини акс эттирди; ROC таҳлил натижаларига кўра яқка маркерлар ичида Д-димер (AUC=0,89) ва СРП (AUC=0,86) юқори диагностик қобилият кўрсатган бўлса-да, ЛАССО регрессия асосида танланган тўрт компонентли интеграциялашган панелнинг аниқлиги энг юқори бўлди (AUC=0,93); шу боис клиник амалиётда ушбу панелни преэклампсияли ҳомиладорларда НЖЙМОК хавфини эрта

аниқлаш, кузатиш стратегиясини оптималлаштириш ва кейинги ҳомиладорликларда асоратлар профилактикаси алгоритмини ишлаб чиқишда жорий этиш тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати

1. Ananth C.V., Kinzler W.L. Placental abruption: clinical features and diagnosis // *Am J Obstet Gynecol.* — 2006. — Vol. 195. — P. 452–460.
2. Steegers E.A. et al. Pre-eclampsia // *Lancet.* — 2010. — Vol. 376. — P. 631–644.
3. Tikkanen M. Placental abruption: epidemiology, risk factors and consequences // *Acta Obstet Gynecol Scand.* — 2011. — Vol. 90. — P. 140–149.
4. Roberts J.M., Hubel C.A. The two stage model of preeclampsia // *Placenta.* — 2009. — Vol. 30. — P. S32–S37.
5. Redman C.W., Sargent I.L. Immunology of pre-eclampsia // *Am J Reprod Immunol.* — 2010. — Vol. 63. — P. 534–543.
6. Maynard S.E., Karumanchi S.A. Angiogenic factors and preeclampsia // *Semin Nephrol.* — 2011. — Vol. 31. — P. 33–46.
7. Zokirov V. Z. COVID 19 o'tkazgan va o'tkazmagan jigarning noalkagol yog'xastaligi bilan og'rigan bemorlar klinikasi va laborator tahlillarining solishtirma tahlili // *Scientific progress.* – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 670-
8. Зокиров В. З. определить изменения воспалительных цитокинов ил-1 β , ил-6 и оценить функцию печени у пациентов среднего и пожилого возраста с неалкогольной жировой болезнью печени у пациентов среднего и пожилого возраста, страдающих COVID-19// *Tadqiqotlar.–2025* //Т. – Т. 61. – С. 48-53.
9. Abalos E. et al. Global and regional estimates of preeclampsia and eclampsia // *Eur J Obstet Gynecol.* — 2013. — Vol. 170. — P. 1–7.
10. Ахмедов Ф.К., Расулова Ш.Ф. Преэклампсияда йўлдош патологиясининг замонавий жиҳатлари // *Бухоро тиббиёт журнали.* — 2024. — №2. — Б. 45–52.